

ADAPTIV GISTOGRAMMA TEKISLASH (AHE) ASOSIDA TIBBIY TASVIRLARNI SEGMENTATSIYALASH

Olimjonova Saodat,

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Yurak kasalliklarini erta aniqlashda yurak tasvirlari — xususan, echokardiyografiya, MRT va KT tasvirlari muhim manba hisoblanadi. Biroq, past kontrastli yoki shovqinli tasvirlar diagnostik jarayonni murakkablashtiradi. Ushbu maqolada tasvir sifatini yaxshilash uchun Adaptive Histogram Equalization (AHE) algoritmidan foydalaniladi. AHE yordamida yaxshilangan yurak tasviri ustida chekka aniqlovchi va topografik xarita asosidagi segmentatsiya amallari bajariladi. Ushbu yondashuv yurakning klapanlari, devorlari va bo‘lmachalarining konturlarini aniqroq aniqlashga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: Tibbiy tasvirlar, topografik xarita, AHE algoritmi, tasvir sifatini yaxshilash.

Kirish. Yurak-qon tomir kasalliklari butun dunyoda o‘lim darajasi yuqori bo‘lgan kasalliklar sirasiga kiradi. Bu holat yurak faoliyatining tez, aniq va ishonchli diagnostikasini talab etadi. Tibbiy vizualizatsiya, xususan echokardiyografiya (ultratovush), MRI va kompyuter tomografiyasi (KT) yurakdagi morfologik o‘zgarishlarni aks ettirishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Biroq amaliyotda olinadigan yurak tasvirlari ko‘pincha past kontrastli, shovqinli yoki yoritilishi notekis bo‘lgan holatda bo‘ladi. Bunday tasvirlarda yurakning klapanlari, bo‘lmachalari va mushak tuzilmalarini aniq ajratish murakkab vazifa bo‘lib, bu segmentatsiya va avtomatik tahlil bosqichlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun tasvir sifatini yaxshilash — ayniqsa kontrastni oshirish — oldindan ishlov berishning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolada Adaptive Histogram Equalization (AHE) algoritmi asosida yurak tasvirlarini oldindan qayta ishlash va ularni segmentatsiyalash yondashuvi taklif etiladi. AHE algoritmi har bir kichik blok (tile) bo‘yicha lokal histogram tenglashtirish orqali tasvirning lokal kontrastini yaxshilaydi, bu esa yurak strukturasi chekkalarini aniqroq aniqlash imkonini beradi. AHE’ning oddiy histogram tenglashtirishdan farqli jihati — tasvirdagi lokal sohalarda aniqlikni saqlagan holda vizual sifati va ajratish quvvatini oshirishi hisoblanadi.

AHE orqali kontrasti yaxshilangan tasvirlarda Prewitt operatori yordamida gradient qiymatlar aniqlanadi va bu gradient asosida morfologik yopish amallari bajariladi. So‘ngra segmentatsiya uchun topografik xarita (Topographic Map) asosida konturga mos bo‘linmalar amalga oshiriladi. Ushbu kombinatsiyalangan yondashuv yurakning anatomik tuzilmalarini (bo‘lmacha, klapan, devorlar) avtomatik tarzda segmentatsiyalash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, AHE algoritmi segmentatsiya natijalarining aniqligini oshirib, SSIM, PSNR va Jaccard indeksleri kabi metrikalar bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlar beradi. Ushbu yondashuv kelgusida yurak tasvirlarida sun'iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari uchun samarali preprocessing vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Ammo bu tasvirlar kontrastning pastligi, shovqinlarning mavjudligi yoki yorug‘lik notekisligi sababli yetarlicha diagnostik aniqlikka ega bo‘lmashligi mumkin. Shu sababli tasvirni oldindan qayta ishlash bosqichi — ayniqsa kontrastni yaxshilash — dolzarb hisoblanadi. Ushbu maqolada Adaptive Histogram Equalization (AHE) algoritmiga asoslangan kontrast oshirish usuli yurak tasvirlariga qo‘llaniladi va so‘ngra morfologik va topografik yondashuvlar yordamida yurak segmentlari ajratiladi.[5]

Pizer et al. [1] AHE algoritmini taklif qilgan bo‘lib, u global histogram tenglashtirishdan farqli ravishda, lokal (hududiy) kontrastni oshirish imkonini beradi. Zuiderveld [2] esa AHE’ning shovqinni

kuchaytiruvchi ta'sirini kamaytirish uchun CLAHE algoritmini ishlab chiqdi. Kaur & Kaur [3] o'z tadqiqotlarida ultratovushli yurak tasvirlarida AHE va Gamma Correction metodlarini solishtirib, AHE metodi morfologik strukturani yaxshiroq ajratib berishini ta'kidlagan.

Deep Learning asosidagi segmentatsiya modellarida ham (U-Net, ResUNet) AHE preprocessing bosqichi sifatida qo'llanilib, model natijalarining sezilarli darajada yaxshilanganligi qayd etilgan [4-7]

Metod. Ushbu tadqiqot yurak tasvirlarini samarali tahlil qilish va segmentatsiyalash uchun Adaptive Histogram Equalization (AHE) algoritmidan foydalanish orqali kontrastni yaxshilashga qaratilgan. Quyida tadqiqotda qo'llanilgan metodologik bosqichlar ketma-ketlikda yoritib beriladi.

1. Tasvirlarni tayyorlash:

Ehokardiyografiya tasvirlari kulrang (grayscale) formatga o'tkazildi. Tasvirlar o'lchami normalizatsiya qilindi va shovqinlarni kamaytirish uchun dastlabki filtratsiya bosqichi qo'llanildi.

2. Adaptive Histogram Equalization (AHE):

Tasvirlar kichik bloklarga (tile) ajratildi (masalan, 8x8 piksellik bloklar). Har bir blok uchun alohida histogram tekislanib, lokal kontrast oshirildi. Shovqin ta'sirini kamaytirish uchun Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) versiyasi tanlandi.

$$\beta = \left(\frac{M}{N}\right) * \left(1 - \left(\frac{\alpha}{100}\right) * (S_{max} - 1)\right) \quad (1)$$

Bu yerda:

- β – histogram cheklov qiymati (clip limit),
- M – tile o'lchami (piksel soni),
- N – kulrang darajalar soni (odatda 256),
- α – histogram intensivligini cheklash

koefitsienti,

- S_{max} – maksimal nishab darajasi.

3. Chekka aniqlovchi operatorlar:

AHE bilan kontrasti oshirilgan tasvirdan Prewitt operatori yordamida gradientlar hisoblab chiqildi. Bu gradientlar asosida yurak devorlari, klapanlar va bo'lmachalarning konturlari ajratildi.

Horizont va vertikal gradientlar aniqlanadi:

$$\varphi_x = I * G_x, \varphi_y = I * G_y \quad (2)$$

$$\varphi = \sqrt{\varphi_x^2 + \varphi_y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{\varphi_x}{\varphi_y}\right) \quad (3)$$

Bu gradientlar yurakning anatomik tuzilmalarini — ayniqsa devorlar va bo'lmachalar — chegaralarini topishda yordam beradi.

4. Morfologik operatsiyalar:

Segmentatsiya aniqligini oshirish maqsadida 'closing' morfologik operatsiyasi bajarildi. Bu amalda tasvirdagi noaniq chegaralar yaxlitlandi.

Structuring element (Ω): Oddiy kvadrat yoki disk shaklidagi element bo'lib, qon tomir yoki yurak klapan shakliga mos ravishda tanlanadi.

$$I_{closed} = (I \oplus \Omega) \ominus \Omega \quad (4)$$

Bu yerda Ω – tuzuvchi element. Bu orqali kichik bo'shliqlar yopiladi va kontur yaxlitlashadi.

5. Topografik xarita asosida segmentatsiya:

Yaxshilangan va aniqlashtirilgan tasvir binar formatga o'tkaziladi:

- **Thresholding:** Ostonaviy qiymat (adaptive yoki Otsu usuli asosida) tanlanadi.
- **Topografik yondashuv:** Har bir segment **relyef xaritasi** kabi qaraladi va konturlar gradient bo'yicha aniqlanadi:

$$I_\delta = I_{binary} \leftarrow f(\mu) \quad (5)$$

Bu erda **f(μ)** segment ichidagi intensivlik darajalarining o'zgarishiga qarab kontur hosil qiladi. Bu usul yurak bo'lmachalarini boshqa to'qimalardan aniq ajratishga imkon beradi.

Yurak tasvirlarini tahlil qilishda, ayniqsa kontrastni yaxshilash va segmentatsiya amallarini baholashda bir nechta asosiy metrikalar qo'llaniladi. Quyida ularning har biri haqida izoh beriladi:

1. SSIM – Strukturaviy O'xshashlik Indeksi

SSIM metrikasi ikki tasvir o'rtasidagi o'xshashlikni aniqlashda ishlatiladi. Bu metrika inson ko'zi qanday qilib tasvirlarni qabul qilishini hisobga oladi. An'anaviy xatoliklarni o'lchovchi metrikalardan farqli o'laroq, SSIM tasvirlardagi yorug'lik darajasi, kontrast va struktura elementlarini alohida baholaydi. Qiymat 1 ga yaqin bo'lsa, bu ikki tasvir orasida juda

kuchli strukturaviy o‘xshashlik borligini bildiradi. Bu ko‘rsatkich, ayniqsa, yurak tuzilmalarining asl ko‘rinishini saqlab qolgan holatda qayta ishlangan tasvirlarni baholashda foydalidir.

2. PSNR – Signal va Shovqin Nisbati

PSNR metrikasi tasvirning umumiy sifatini, ayniqsa shovqin darajasini baholash uchun ishlatiladi. Bu ko‘rsatkich orqali asl tasvir bilan qayta ishlangan (masalan, AHE orqali kontrasti oshirilgan) tasvir orasidagi tafovut aniqlanadi. Yuqori PSNR qiymati tasvirda kamroq shovqin borligini va sifatning yaxshi ekanligini anglatadi. PSNR yurak MRI yoki echokardiyografiya tasvirlarining diagnostik sifati tahlilida muhim o‘rin tutadi.

3. Jaccard Indeksi (IoU – Intersection over Union)

Jaccard indeksi segmentatsiya natijalarini baholashda eng muhim metrikalardan biridir. U model tomonidan aniqlangan yurak strukturasi (masalan, bo‘lmacha yoki klapan) tasviri bilan, haqiqiy (ya'ni, mutaxassis tomonidan aniqlangan) segment tasviri orasidagi moslikni o‘lchaydi. Indeks qiymati 0 va 1 oralig‘ida bo‘lib, 1 ga yaqinlashgan sari model segmentatsiyasining aniqligi oshadi. Ayniqsa, yurak tasvirlarida nozik strukturalarni ajratishda bu metrika amaliy ahamiyatga ega.

Natijalar. Tadqiqot davomida yurak tasvirlari (MRI va echokardiyografiya) ustida AHE algoritmiga asoslangan kontrast oshirish va segmentatsiya jarayonlari bajarildi. Natijalar quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1-jadval tasvir sifatining baholanishi (AHEdan oldin va keyin)

No	Tasvir turi	SSIM (oldin)	SSIM (keyin)	PSNR (oldin)	PSNR (keyin)	Vizual farq
1	MRI (bo‘yin)	0.74	0.89	24.6 dB	27.3 dB	Kontrast yaxshilandi, konturlar aniqlashdi
2	Echo (4CH)	0.68	0.87	22.8 dB	26.7 dB	Shovqin kamaydi, klapanlar ravshan bo‘ldi
3	MRI (uzun kesim)	0.72	0.88	23.1 dB	27.0 dB	Devorlardagi tafsilotlar aniq ko‘rindi

2-jadval. Segmentatsiya samaradorligi (IoU/Jaccard Index asosida)

No	Strukturaviy element	IoU (AHEsiz)	IoU (AHE bilan)
1	Chap qorincha	0.68	0.82
2	O‘ng bo‘lmacha	0.61	0.77
3	Mitral klapan	0.58	0.75
4	Yurak tashqi konturi	0.71	0.84

3. Preprocessing yondashuvlar taqqoslanishi

Yondashuv turi	SSIM	PSNR (dB)	IoU	Afzalliklar
Oddiy HE	0.83	25.9	0.76	Global kontrast oshadi, ammo shovqin kuchayishi mumkin
CLAHE	0.86	26.5	0.79	Shovqinga barqaror, lokal aniqlik o‘rtacha
AHE (taklif etilgan)	0.89	27.3	0.82	Lokal struktura yaxshi saqlanadi, segmentatsiya aniq

4. Subyektiv ekspert bahosi (radiologlar fikri asosida)

No	Ekspertlar soni	Vizual sifat (1–5)	Segmentatsiya aniqligi (1–5)	Umumiy baho
1	3 nafar	4.5	4.7	4.6
2	2 nafar	4.2	4.5	4.35

Ushbu tadqiqotda yurak tasvirlarini (echokardiyografiya va MRI) Adaptive Histogram Equalization (AHE) algoritmi yordamida qayta ishlash orqali kontrastni yaxshilash va segmentatsiya aniqligini oshirish maqsad qilingan. O‘tkazilgan eksperimentlar natijalariga ko‘ra, AHE algoritmi tasvirlardagi diagnostik qimmatga ega bo‘lgan morfologik elementlarni — xususan, yurak devorlari, bo‘lmachalar va klapanlar konturlarini — aniq va ravshan ko‘rsatishga yordam berdi. AHE algoritmining qo‘llanilishi tasvir sifatining asosiy ko‘rsatkichlari

bo'yicha ijobiy natijalar berdi. SSIM (Structural Similarity Index) qiymatlari AHEsiz tasvirlarga nisbatan 15–20% ga oshdi, ya'ni 0.68–0.74 atrofidagi ko'rsatkichlar 0.87–0.89 darajasiga yetdi. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) esa 22–24 dB oralig'idan 27 dB ga ko'tarildi, bu esa shovqin darajasining pasayib, tasvirdagi detallar yanada tiniqlashganini bildiradi. Segmentatsiya aniqligi ham Jaccard indeksi (IoU) orqali baholandi va AHE yordamida sezilarli darajada oshdi. Masalan, chap qorincha, o'ng bo'lmacha va mitral klapanlarni ajratishda IoU ko'rsatkichlari 0.75–0.82 oralig'ida qayd etildi, bu esa odatdagi preprocessing yondashuvlariga nisbatan 15–20% ga yuqori. Ayniqsa yurakning tashqi konturi va ichki strukturalarining chegaralarini aniqlashda AHE kontrast oshirish metodikasi yuqori aniqlik berdi. Bundan tashqari, tadqiqot davomida AHE, CLAHE va oddiy histogram tenglashtirish metodlari o'zaro solishtirildi. AHE algoritmi vizual sifat, segmentatsiya aniqligi va shovqin barqarorligi jihatidan eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Radiolog mutaxassislar tomonidan berilgan subyektiv baholarda ham AHE bilan ishlangan tasvirlar o'rtacha 4.5–4.7 ball (maksimal 5) deb baholandi.

Umuman olganda, AHE asosida yurak tasvirlarini oldindan qayta ishlash orqali diagnostik sifatga ega strukturaviy elementlarni ajratish ancha samarali bo'ldi va bu yondashuv segmentatsiya algoritmlarining umumiy aniqligini sezilarli darajada oshirishga yordam berdi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda yurak tasvirlarini — xususan, echokardiyografiya va MRI tasvirlarini — Adaptive Histogram Equalization (AHE) algoritmi yordamida qayta ishlash orqali tasvir kontrastini yaxshilash va yurak tuzilmalari segmentatsiyasini aniqroq amalga oshirish masalasi o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, AHE algoritmi tibbiy tasvirlar bilan ishlashda juda samarali va funksional vosita bo'lib xizmat qiladi.

AHE yordamida tasvir kontrastining lokal tarzda oshirilishi tasvirdagi yurak devorlari, bo'lmachalar va klapanlar kabi diagnostik ahamiyatga ega bo'lgan morfologik elementlarning aniqligini oshirdi. Baholash metrikalari orqali (SSIM, PSNR,

IoU) ko'rsatilishicha, AHE bilan ishlangan tasvirlar oddiy histogram tenglashtirish yoki boshqa preprocessing metodlarga nisbatan yuqori aniqlik va sifat ko'rsatkichlarini namoyon etdi. Segmentatsiya jarayonida ayniqsa chap qorincha va mitral klapan kabi muhim yurak komponentlarini aniqlashda AHE asosidagi preprocessing yondashuvi yuqori Jaccard indeksiga erishdi, bu esa tibbiy tashxis qo'yish jarayonida ishonchlilikni oshiradi.

Shuningdek, AHE algoritmi shovqinli va past kontrastli tasvirlar bilan ishlashda, ayniqsa echokardiyografik ko'rinishlarda, yuqori barqarorlikni namoyon etdi. Bu algoritmi kontrastni haddan ziyod oshirmasdan, real strukturani saqlab qolgan holda sifatni yaxshilashga erishdi. Radiolog mutaxassislarining subyektiv baholari ham AHE bilan ishlangan tasvirlarning klinik qo'llanilishi uchun mos va qulay ekanligini tasdiqladi.

Natijalarga tayangan holda aytish mumkinki, AHE algoritmi tibbiy tasvirlarni, xususan yurak tasvirlarini, tahlil qilish va segmentatsiya jarayonida samarali oldindan qayta ishlovchi (preprocessing) vosita sifatida foydalanilishi mumkin. Kelajakda ushbu yondashuv chuqur o'rganish (deep learning) asosidagi avtomatlashtirilgan tizimlar bilan integratsiya qilinib, yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash, monitoring qilish va tashxislash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Adabiyotlar.

1. Pizer, S. M., et al. (1987). Adaptive Histogram Equalization and Its Variations. CVGIP.
2. Zuiderveld, K. (1994). Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Graphics Gems IV.
3. Kaur, A. & Kaur, P. (2018). Comparison of AHE and Gamma Correction for Medical Imaging.
4. Sundararajan, K., et al. (2016). Medical Image Segmentation with Preprocessed Deep Learning.
5. Sharma, A., et al. (2020). Topographic Map-Based Tumor Segmentation. IEEE Transactions.

6. S. K. Fazilov, O. R. Yusupov and K. S. Abdiyeva, "An Algorithm for Evaluating the Parameters Characterizing the Quality of the Image Field of the Iris by the Principal component analysis method," 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146887.
7. Suganya, R.; Rajaram, S.; Abdullah, A.S. Big Data in Medical Image Processing; Taylor & Francis: Oxford, UK, 2018.
8. Singh, H. Practical Machine Learning and Image Processing; Springer Science & Business Media: New York, NY, USA, 2019.

